

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA TARBIYA FANINI O'QITISHNING SAMARALI ASOSLARI

Egamberdiyeva Shoxsanam Anvarovna

Toshkent viloyati Ohangaron tuman

1-son kasb-hunar maktabining Tarbiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Tarbiya fani orqali odamlarning ko'hna o'tmishga, boy tariximizga, ma'naviytarbiyaviy meroslarimizga bo'lgan munosobatini yangilash orqali asta-sekinlik bilan ularni ma'rifatli, komil inson qilib voyaga yetkazish mumkin.*

Kalit so'zlar: *istiqlol g'oyalari, tarbiya fani, xalqimiz ma'naviyati, ong va tafakkur, ko'hna o'tmishga, boy tariximiz*

“Yangi O‘zbekiston”ning uchinchi renessans davri tarixi mazmunmohiyatiga ko‘ra ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 28 iyuldagi PQ-3160 sonli va 2018 yil 14 avgustdagi PQ-3907-sonli Qarorlariga ko‘ra ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarni tizimli tashkil etish, samaradorligini oshirish, mazkur sohani kelajakda yangi bosqichga ko‘tarishning ma‘naviy, ilmiy va amaliy asoslarini takomillashtirish, shuningdek, yoshlarni ma‘naviy-axloqiy va jismoniy jihatdan barkamol etib tarbiyalash, ularga ta‘lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari ko‘rib chiqildi. Unga asosan Tarbiya fanini yaratishda quyidagi holatlarga e‘tibor qaratildi:

- xalqimiz o‘tmishidagi millat taqdiri bilan bog‘liq bo‘lgan ma‘naviy-g‘oyaviy jarayonlarni chuqur ilmiy tadqiq etish va xolisona yoritish;
- O‘zbekiston xalqining buyuk ma‘naviy merosga ega ekanligi va umumbashariyat qadriyatlariga munosib hissa qo‘shganligini e‘tirof etgan holda, o‘ziga xos ma‘naviy poydevor qurilishi an‘analari va ularga nisbatan fikrlar, qarashlar xilma-xilligi mavjudligini hisobga olish;
- O‘zbekiston ma‘naviy hayotiga oid voqea-hodisalarni yoritishda uning ko‘hna Turon zamin, Turkiston tarixining tarkibiy qismi bo‘lganligini yodda saqlash;
- tadqiqot yaratishda eski kommunistik-bolshevistik mafkura aqidalariga va o‘tmishni soxtalashtirishga yo‘l qo‘ymaslik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik g‘oyalarining amaliy ahamiyatini ob‘yektiv baholash;

Shuningdek ta‘lim muassasalarida Tarbiya fanini bosqichma-bosqich tadbiq etish o‘zida qator xususiyatlarni ifodalaydi. Bular: bolalarda o‘quv motivlarini kuchaytirish, “Besh mihim tashabbus doirasida umumta‘lim maktablarida tashkil etilgan fan to‘garaklari faoliyatini ma‘naviy tarbiyaning samarali va ta‘sirchan mashg‘ulotlari va tadbirlari bilan boyitish, buyuk ma‘rifatparvar siymolar ma‘naviy merosini targ‘ib etish, oila+ mahalla+ta‘lim muassasasi hamkorligini bolalar orasida uzluksiz ma‘naviy tarbiya tizimi samaradorligiga yo‘naltirish, o‘quvchilarda Ona vatanga muhabbat va sadoqat, davlat ramzlariga hurmat tuyg‘ularini oshirishning yangi va ta‘sirchan shakllarini yaratish, o‘g‘il bolalarda mardlik va shijoat, milliy g‘urur, qat‘iyat, oriyat, tashabbuskorlik, qiz bolalarda ibo-hayo, qanoat, mehnatsevarlik kabi ahloqiy-ma‘naviy fazilatlarni shakllantirish, bolalar va o‘smirlarni ma‘naviy tarbiyalashda dunyodagi rivojlangan mamlakatlarning ma‘naviy tarbiya borasidagi ilg‘or yutuqlarini o‘rganish, xalqaro ilmiy aloqalarni yo‘lga qo‘yish, tajriba almashish, ajdodlarimizning boy ma‘naviy merosini, ahloqiy fazilatlarini singdirish, milliy

tarbiya an'analarini takomillashtirish, yoshlarda oilaviy burch, oilada o'zaro ishonch, mehr-muhabbat va hamjixatlik malakalarini shakllantirish, yoshlar ongi va qalbida ilmiy, ma'naviy-ahloqiy, siyosiy-diniy e'tiqodni uyg'un rivojlantirish kabilardir. Millatning o'zligini anglash ma'naviyatini, e'tiqodini anglashdan boshlanadi. Ushbu haqiqatni, - deydi Shavkat Miromonovich, - davlat siyosati darajasiga ko'tarmoq lozim. Shu bilan bir qatorda TARBIYA fanini yaratishda quyidagi holatlarga e'tibor qaratildi. Birinchidan, tariximizni, o'tmishimizni yoritishda buyuk siymolarimiz, allomalarimiz, ulamolarimiz ilmiy merosiga, ya'ni ularning nuqtai nazariga tayanib ish ko'rishimiz, eskicha tafakkur qolipini yo'qoyitishimiz lozim. Ikkinchidan, yurtboshimiz masalaga ilmiy-siyosiy va mafkuraviy tamal toshini qo'yib, bizning ajdodlarimiz qadim zamonlardan shu zaminda makon tutganligi, mehnat va ijod qilganligi haqidagi dadil ilmiy g'oyani ilgari suradi. Xalqimizning madaniy hayotiga mazmun kiritgan ma'naviy meroslarning hayotbaxsh ekanligini, ulardan har qachon har joyda foydalanish zarurligini aytadi. Uchinchidan, tarixiy siymolarimiz shaxsi, o'zbeklarning kelib chiqishi va o'zbek xalqining qanday ma'naviy-ahloqiy qonuniyatlar va omillar hisobiga dunyo tamaddunida yuksak e'tirofini yosh avlod qalbiga singdirish zarurligi ta'kidlanadi. To'rtinchidan, tarbiya fani milliy g'urur va tuyg'uni uyg'otadigan, o'zbekchiligimiz, milliy birligimiz va madaniyatimiz ildizlarini ochib beradigan ilmiy xulosalar chiqarishi kerakligi aytiladi. Beshinchidan, bizning millatimiz ma'naviyatini yoritishda o'zga g'oyaning hukmronligiga yo'l qo'yilmaslik lozim. Oltinchidan, bizda zamonaviy fikrlaydigan ma'naviy yetuk olimlarni o'qitish va tarbiyalash ishini yaxshilash bugungi kunning eng muhim masalalaridan biridir. Zotan, o'tmishni anglash, uni to'g'ri tushunish orqali kishilar ongi va ruhiyatida o'zgarishlar yasashga, shu orqali hayotni, turmush tarzini, oxir-oqibatda esa jamiyatni ma'naviy isloh qilishga erishiladi. Bundan tashqari milliy-

ma'naviy xavfsizlikni ta'minlashning omillaridan biri – mamlakatimizda ma'naviy tarbiya tamoyilini ta'lim muassasalarida tizimli tadbiq etish ustuvorligiga erishish va demokratik qadriyatlarni izchillik bilan rivojlantirishdir. Ularning ahamiyati shundaki, qayerdagi ma'naviy-ahloqiy fazilatlar ustuvor bo'lsa, u yerda millati, tili, urf-odati, an'anasi va qadriyatlaridan qat'i nazar, umumxalq mushtarakligi, hamjixatligi amal qiladi.

Umumiy metodlar, umumiy dasturlarning o'zi tarbiyaviy o'zaro ta'sir etishning asosi bo'la olmaydi. Ularni individual va shaxsiy tuzatish zarur. Insonparvar pedagog har bir shaxs o'ziga xosligini rivojlanishiga, o'ziga xosligini saqlashga, o'zining "Men"ini amalga oshirishiga imkon beradigan metodlarni qo'llashga harakat qiladi. Bunda tarbiya vositalari muhim ahamiyat kasb etadi. Tarbiya vositalari- bu tarbiya metodlari tarbiya jarayonining tarkibiy qismlari sifatida yuzaga chiqadigan tarbiya vositalaridan tashkil topadi. Bugungi kunda Tarbiya darslarini tashkil etishga nisbatan quyidagi didaktik talablar qo'yilmoqda:

1. Darsning maqsadi va vazifalarining aniqligi hamda pedagogik jihatdan to'g'riligi.
2. Darsning ta'limiy, tarbiyaviy va shaxsni rivojlantiruvchanlik vazifalarining birligi va uzviyligi.
3. O'qitishning yaxlit dars va uning ma'lum qismlari, vazifalari hamda mazmuniga muvofiq keladigan, o'quvchilarning bilish faolliklari va mustaqil faoliyatlarini ta'minlashna xizmat qiluvchi maqbul metodlarini tanlash.

Ta'lim tizimini qayta qurish hozirgi zamon bosqichida rivojlangan davlatlar darajasida O'zbekistonning ilg'or ilmiy texnik, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jihatdan rivoj topishini ta'minlashga loyiq yuksak ma'naviy-madaniy va axloqiy sifatlarga ega chuqur bilimli, iqtidorli, talabchan va tashkilotchi, raqobatbardosh

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

kadrlarni tayyorlashni talab etadi. Shu bois respublikamizda ta’lim tizimida qator islohotlar olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat biln davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1-jild –T.: O‘zbekiston , 2018. 29-30-betlar.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi 2020yil
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasi 72-sessiyasidagi nutqi